

Rolando Romolini, Bruno Ballerini, Giampaolo Nieri e Romieg Soca

Viaggio orchidologico nella provincia di Malaga (Spagna), arricchito dal ritrovamento di un nuovo ibrido di *Ophrys*

Keywords

Orchidaceae, *Ophrys*, *Ophrys* hybrids, *Ophrys atlantica*, *Ophrys* × *torcalensis*; flora of the Province of Malaga, Spain.

Summary

Romolini, R., Ballerini, B., Nieri, G. & R. Soca (2024): Orchidological excursion in the province of Malaga (Spain), enriched by the discovery of a new *Ophrys* hybrid.- J. Eur. Orch. 56 (2-4): 199-208.

A one-week orchidological excursion in the province of Malaga, Spain, from 8-14 April 2024 is reported. The main aim of this trip was to find the species *Ophrys atlantica*. The participants found in total 33 orchid-taxa, including 12 *Ophrys* species, eight *Ophrys*-hybrids and two *Ophrys* forms (forma *alba*). The new hybrid *Ophrys* × *torcalensis* (*Ophrys atlantica* × *O. lutea*) is described.

Zusammenfassung

Romolini, R., Ballerini, B., Nieri, G. & R. Soca (2024): Orchidologische Reise in der Provinz Malaga (Spanien), bereichert durch die Entdeckung eines neuen *Ophrys*-Hybriden.- J. Eur. Orch. 56 (2-4): 199-208.

Es wird über eine einwöchige Exkursion vom 08.-14. April 2024 in die Provinz Malaga, Spanien, berichtet. Das Hauptinteresse dieser orchidologischen Reise galt der Art *Ophrys atlantica*. Die Teilnehmer fanden insgesamt 33 Orchideen-Taxa, darunter 12 *Ophrys*-Arten, acht *Ophrys*-Hybriden und zwei *Ophrys*-Formen (forma *alba*). Der neue Hybrid *Ophrys* × *torcalensis* (*Ophrys atlantica* × *O. lutea*) wird beschrieben.

Riassunto

Romolini, R., Ballerini, B., Nieri, G. & R. Soca (2024): Viaggio orchidologico nella provincia di Malaga (Spagna), arricchito dal ritrovamento di un nuovo ibrido di *Ophrys*.- J. Eur. Orch. 56 (2-4): 199-208.

Viene riportata un'escursione di una settimana nella provincia di Malaga, in Spagna, dall'8 al 14 aprile 2024. L'interesse principale di questo viaggio orchidologico era la specie *Ophrys atlantica*. I partecipanti hanno trovato un totale di 33 taxa di orchidee, tra cui 12 specie di *Ophrys*, otto ibridi di *Ophrys* e due forme di *Ophrys* (forma alba). L'ibrido nuovo *Ophrys* × *torcalensis* (*Ophrys atlantica* × *O. lutea*) viene descritto.

* * *

1. Introduzione

Proseguendo la consuetudine in atto da alcuni anni, anche il 2024 è stato occasione di un viaggio orchidologico, stavolta in Spagna, regione Andalusia, provincia di Malaga. I soci dell'associazione G.I.R.O.S. facenti parte della spedizione erano Giampaolo Nieri, Rolando Romolini con la consorte Teresa Giorgi da Firenze e Bruno Ballerini e la consorte Miria Bigliardi da Modena. Partenza lunedì 8 aprile e rientro il lunedì successivo, con base logistica a nord-ovest di Malaga, ad Alora, vicino al fiume Guadalhorce, in posizione centrale della zona individuata per le escursioni. L'obiettivo principale delle ricerche in campo è l'*Ophrys atlantica* Munby (Bull. Soc. Bot. France 3: 108. 1856).

Per la nomenclatura del genere *Ophrys* abbiamo seguito: ROMOLINI & SOCA (2011), ROMOLINI & SOUCHE (2012), SOCA (2017) e SOUCHE (2021, 2022). Il sistema di coordinate utilizzato in questo articolo è UTM_{WGS84}.

2. Resoconto del viaggio di studio

Abbiamo iniziato dalle località limitrofe ad Alora. Il primo giorno, lunedì 8 aprile, un ampio giro nei dintorni di Archidona, in oliveti dismessi su terreno calcareo (UTM 30S 0378411 4107703, 796 m s.l.m.) con bei ritrovamenti di *Anacamptis champagneuxii*, *A. papilionacea* var. *grandiflora*, *Neotinea conica*, *Ophrys lutea*, *O. marmorata*, *O. picta*, *O. speculum*, *O. tenthredinifera* subsp. *guimaraesii*, e *Orchis olbiensis* già sfiorita, oltre a fioriture interessanti di *Cistus albidus*, *Fritillaria lusitanica*, *Moricandia moricandioides* e *Paeonia broteroi*.

Il martedì 9 aprile, nella zona di Alhaurin el Grande e Alhaurin Golf (UTM 30S 0347765 4054240, 358 m s.l.m.), al bordo pineta e aree aperte di macchia, erano presenti *Anacamptis fragrans* ad inizio fioritura, *Ophrys lutea*, *O. speculum* e *Serapias parviflora*.

Poiché nelle zone a sud le fioriture per noi di maggior interesse erano già molto avanzate per la media del periodo, i giorni successivi, grazie alla consulenza fornitaci da alcuni amici del “Grupo de estudio de las orquideas silvestres de Málaga” ci siamo diretti verso nord, in zone più elevate.

Il pomeriggio in località Casabermeja (UTM 30S 0371852 4083330, 665 m s.l.m.), in gariga con cespugli: *Anacamptis papilionacea* var. *grandiflora*, *Ophrys dyris*, *O. lutea*, *O. marmorata*, *O. speculum*, *O. tenthredinifera* subsp. *guimaraesii*, *Orchis olbiensis* sfiorita e grande soddisfazione per il primo incontro con *Ophrys atlantica*. Altre fioriture interessanti: *Anacyclus radiatus*, *A. clavatus*, *Aristolochia baetica*, *Echium plantagineum*, *E. creticum*, *Glebionis coronaria*, *Lobularia maritima*, *Papaver setigerum*, *Paronychia argentea*.

Il mattino del 10 aprile abbiamo visitato il Botanical Garden a Malaga, con piante molto interessanti, provenienti da vari paesi ma... nessuna orchidea. Il pomeriggio ancora verso nord, in direzione di Monda, sulla Sierra Alpujata, al locus classicus di *Ophrys alpujata*, una entità della sezione *Luteae*, di recente descrizione (RIEHELMANN & KOHLMÜLLER 2019), che si dovrebbe differenziare da *Ophrys lutea* per il labello più piccolo, il bordo giallo più stretto e le preferenze per l'ombra e il terreno calcareo-dolomitico. Qui, in corrispondenza delle coordinate in nostro possesso, (UTM 30S 0334648 4053291, 438 m s.l.m.) poche piante in piena fioritura, che però, quasi da subito ci lasciano perplessi. Poiché i campioni trovati (Fig. 5) non avevano le caratteristiche descritte nel protologo, il labello era grande come *O. lutea*, anche i lobi non erano ben distanziati fra loro e non avevano il bordo rialzato, come indicato nella descrizione. Poco lontano, sotto alcuni ulivi ce ne sono centinaia ma ..., sono *Ophrys lutea*, né più né meno che belle *O. lutea* s.str. Abbiamo fotografato altre interessanti entità: *Crambe filiformis*, *Dipcapi serotinum*, *Echium albicans*, *Reseda alba*, *Tuberaria guttata*, ma... quelle piante di presunta *Ophrys alpujata* non ci hanno proprio convinti!

Il Giovedì 11 aprile, nel corso di qualche fermata lungo la A7075, occasione per belle foto di: *Antirrhinum majus*, *Ecballium elaterium*, *Moricandia arvensis*, *Papaver rhoeas*, *P. dubium* e *P. siculum*. Poi Boca del Asno, località nota per la presenza di *Ophrys atlantica* (UTM 30S 0366779 4092831, 877 m s.l.m.). Abbiamo trovato, in ambiente prativo, un buon numero di piante in ottima fioritura ed anche in boccio, insieme a *O. bombyliflora*, *O. forestieri* a fine antesi, *O. lutea* (Fig. 2), *O. picta* e l'immane *O. speculum*. Non lontano poche piante di *O. tenthredinifera* subsp. *guimaraesii* e un ibrido di quest'ultima con *O. bombyliflora*, poche piante di *Orchis anthropophora* e alcune bellissime di *Scilla peruviana* in perfetta fioritura.

Il pomeriggio ci siamo diretti nuovamente verso Archidona (UTM 30S 0379906 4108407, 699 m s.l.m.) ad un appuntamento con amici malagueños che avevamo contattato già dall'Italia. Si sono presentati in tre, entusiasti di conoscerci, e pronti ad accompagnarci sui luoghi dove solo il fine settimana precedente avevano guidato decine di convegnisti. Entusiasti della reciproca conoscenza, durante l'interessante escursione che ci hanno proposto, abbiamo avuto modo di ammirare e fotografare, oltre *Ophrys bombyliflora*, *O. lusitanica* (Fig. 7), *O. lutea*, *O. picta* (Fig. 4), *O. speculum* e gli ibridi *O. bombyliflora* × *O. picta*, *O. bombyliflora* × *O. speculum*, *O. lusitanica* × *O. lutea*, *O. lusitanica* × *O. speculum* (Fig. 6), *O. lutea* × *O. marmorata* e *O. lutea* × *O. speculum*. Ci hanno mostrato poi una *O. speculum* e alcune *O. bombyliflora* albine. Nel frattempo sono arrivati altri tre amici malagueños, ed abbiamo celebrato il significativo incontro con una foto di gruppo.

Il giorno venerdì 12 aprile, ci siamo concessi una visita turistica alla città di Ronda, con l'antica Arena de toros e lo storico ponte che unisce le due parti della città. Mentre nel pomeriggio siamo scesi a Estepona per visitare la Orchid House, un orchidario eccezionale degno delle migliori esposizioni floreali.

Il sabato 13 aprile, per gustarci con calma i taxa presentateci due giorni prima, abbiamo deciso di tornare ad Archidona. Oltre alle bellezze già incontrate, abbiamo trovato anche alcune piante di *O. lutea* con la macula labellare color bianco.

Gli amici spagnoli ci hanno quindi suggerito di visitare una località montana, il Mirador del Alto de Hondonero (UTM 30S 0382783 40942934, 1218 m s.l.m.) presso l'abitato di Villanueva del Rosario, dove finalmente abbiamo potuto ammirare in buona fioritura numerosi esemplari di una specie che fino ad allora avevamo vista solo sfiorita: *Orchis olbiensis*. Anche qui, presenza di *Ophrys lutea*, *O. picta* e *O. speculum*. Hanno fatto sfoggio di se alcune piante di *Paeonia broteroi* in perfetta fioritura.

Nel primo pomeriggio, percorrendo la A7075, al rientro verso la nostra sede, ci siamo fermati di nuovo a Boca del Asno, per fotografare ancora la *Ophrys atlantica*. Abbiamo avuto la sorpresa di incontrare due piante ad inizio fioritura, due giorni prima quasi certamente ancora in boccio, con caratteri intermedi fra *Ophrys atlantica* (Fig. 1) e *O. lutea*: sicuramente il loro ibrido (Fig. 3). Il colore medio del labello più chiaro di *O. atlantica*, con la macula ridotta e non blu brillante. I lobi laterali sfumati di giallo. La sellatura del labello poco accentuata. Crediamo opportuno descriverlo come nuovo nel capitolo 3 e dedicarlo al Parco del Torcal (Paraje Natural Torcal de Antequera) nella provincia di Malaga.

Fig. 1: *Ophrys atlantica*, Boca del Asno, Malaga, 13.4.2024, fot. GN.

Fig. 2: *Ophrys lutea*, Boca del Asno, Malaga, 11.4.2024, fot. RR.

Fig. 3: *Ophrys x torcalensis* (*O. atlantica* × *O. lutea*), Boca del Asno, Malaga, 14.4.2024, fot. RR.

Fig. 4: *Ophrys picta*, Archidona, Malaga, 8.4.2024, fot. RR.

Fig. 5: *Ophrys lutea*, Sierra Alpujata, Malaga, 10.4.2024, fot. RR.

Fig. 6: *Ophrys lusitanica* × *speculum*, Archidona, Malaga, 11.4.2024, fot. GN.

Fig. 7: *Ophrys lusitanica*, Archidona, Malaga, 11.4.2024, fot. RR.

L'elenco seguente mostra tutti i taxa di orchidee trovati dagli autori durante la loro escursione di una settimana a Malaga.

- Anacamptis champagneuxii* (Barnéoud) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Anacamptis collina (Banks & Sol. ex Russell) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M. Bateman
Anacamptis papilionacea var. *grandiflora* (Boiss.) Romolini & Biagioli
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Himanthoglossum hircinum Spreng.
Neotinea conica (Willd.) R.M. Bateman
Ophrys algarvensis D.Tyteca, Benito & M.Walravens
Ophrys alpujata ?? Riech. & H.Kohlmüller
Ophrys atlantica Munby
Ophrys bombyliflora Link, incl. *f. alba*
Ophrys dyris Maire
Ophrys forestieri (Rchb.f.) Lojacono
Ophrys lutea Cav.
Ophrys lusitanica (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack
Ophrys marmorata G.Foelsche & W.Foelsche
Ophrys picta Link
Ophrys speculum Link nom.cons., incl. *f. alba*
Ophrys tenthredinifera Willd. subsp. *guimaraesii* D.Tyteca
Orchis anthropophora (L.) All.
Orchis olbiensis Reut. Ex Gren.
Serapias lingua L.
Serapias parviflora Parl.
Ophrys atlantica × *O. lutea*, *Ophrys* × *torcalensis* Ballerini, Nieri, Romolini & Soca
Ophrys bombyliflora × *O. picta*, *Ophrys* × *benaventei* E.Robles & M.Becerra
Ophrys bombyliflora × *O. speculum*, *Ophrys* × *fernandii* Rolfe
Ophrys bombyliflora × *O. tenthredinifera* Willd. subsp. *guimaraesii*, *Ophrys* × *sommieri* E.G.Camus in Cortesi nothosubsp. *chivotii* D.Tyteca
Ophrys lusitanica × *O. lutea*, *Ophrys* × *laureanoi* Robles, D.Quintana & M.Becerra
Ophrys lusitanica × *O. speculum*, *Ophrys* × *innominata* D.Tyteca & B.Tyteca
Ophrys lutea × *O. marmorata*, *Ophrys* × *lucronii* Benito
Ophrys lutea × *O. speculum*, *Ophrys* × *chobautii* G.Keller ex B.Tyteca & D.Tyteca

3. Descrizione di *Ophrys ×torcalensis*

Ophrys ×torcalensis Ballerini, Nieri, Romolini & Soca, nothosp. nat. nov.
(*Ophrys atlantica* Munby × *Ophrys lutea* Cav.)

Descriptio: planta 9 cm alta; folia basalia: 3 et caulina: 1; flores: 2; bractee: 35 × 6 mm; sepala lateralalia 12 × 6 mm, triangulata elliptica cum apex acuminato, mediocriter concava; sepalum dorsalum 10 × 4 mm, marginibus implicatis supra columnam curvatum; petala 10 × 2 mm, lineare, sepala quemadmodum colore, truncata extremitates; labellum 29 × 20 mm, longitudinaliter sinuosum, trilobum, lobo mediano bilobato, lobi laterali ejusdemmodi longitudo, marginibus leviter elevatis, ad basin fere fuscis fere nigris, ad apicem flavescentibus; pars inferior labelli in centro leviter rubicunda; macula quadrangulata ad basin labelli sita, nitida caeruleo-cinereoque; cava stigmatica 3 × 2 mm, V-formis cum pilis albidis; connectivum obtusum robustum, 5 mm longum; luteis; moles polliniferae luteae. Floret: aprilis mensis.

Descrizione: pianta alta 9 cm, 3 foglie basali e una caulinare. Brattee 35 × 6 mm, due fiori in antesi, grandi, portati orizzontalmente. Sepali laterali triangolari ellittici, leggermente concavi, appuntiti 12 × 6 mm, il mediano 10 × 4 mm, con bordi revoluti esternamente, rivolto in avanti, coprente il ginostemio. Petali 10 × 2 mm lineari, dello stesso colore dei sepali, con bordi ondulati, e tronchi all'apice. Labello 29 × 20 mm, sinuoso longitudinalmente, trilobo, il lobo mediano bilobato, i laterali della stessa lunghezza, con i bordi lievemente rialzati, marrone scuro quasi nero alla base, e marrone giallognolo all'apice. Parte inferiore del labello appena arrossata al centro. Macula quadrangolare, in posizione basale, lucida e di colore grigio-bluastro. Cavita stigmatica 3 × 2 mm, con V breve alla base e con pelosità bianca. Ginostemio robusto, lungo 5 mm, con rostro ottuso, masse polliniche gialle. Fioritura nel mese di aprile.

Diagnosis: characteris intermediis inter parentes, planta parva et petala ut *Ophrys lutea*, macula et connectivum *O. atlantica* similior. Medium florescentia tempus inter duo parentes. Color medius labelli levior quam *O. atlantica*, macula reducta et non lucida caeruleo. Lobi laterales suffusae flavi. sella labelli leviter incurvata.

Holotypus: Spagna, Andalusia, Málaga, Antequera, Boca del Asno. UTM 30S 0366794E 4092835N, 880 m s.l.m. 13.04.2024; leg. B. Ballerini, G.P. Nieri e R. Romolini, det. R. Romolini. Cons. in FI (Herbarium Centrale Italicum, Firenze) sub N°18/24.

Etymologia: ex loco “el Torcal de Antequera”, ubi reperta, hybrida dicitur.

Etimologia: Dedicato alla località di ritrovamento, inclusa nel “*Paraje Natural Torcal de Antequera*”.

Ecologia: in prato pascolo con cespugli, su terreno calcareo.

Iconografia: SOUCHE 2008: 26; fig. 3 in hoc opere.

Presenza di altre *Orchidaceae*:

Ophrys atlantica, *O. bombyliflora*, *O. forestieri*, *O. lutea*, *O. picta*, *O. speculum*, *O. tenthredinifera* subsp. *guimaraesii*, e l’ibrido *O. bombyliflora* × *O. tenthredinifera* subsp. *guimaraesii*; *Orchis anthropophora*.

4. Conclusioni

I risultati di questa esperienza di ricerca nella regione andalusa e propriamente nella provincia di Malaga sono stati certamente superiori alle aspettative. Il nostro intento era trovare e fotografare la stupenda *Ophrys atlantica* e ci siamo riusciti. In totale abbiamo incontrato 30 orchid taxa e due forme, molte di queste endemiche del territorio iberico, che hanno costituito delle vere e proprie novità. Grande soddisfazione inoltre per il ritrovamento dell’ibrido che abbiamo denominato *Ophrys* × *torcalensis*. Grazie alla cordialità e all’aiuto degli amici andalusi che abbiamo ottenuto questo importante risultato.

Ringraziamenti

È con grande piacere che ringraziamo Richard Lorenz (D), Giampaolo Picone (Roma), per averci comunicato alcune stazioni interessanti e gli amici spagnoli del “*Grupo de estudio de las orquideas silvestres de Málaga*” nelle persone di Mariola Monllor, Quini Escalona, Juan José Cebrián de la Serna, Dámian Quintana, Antonio J. Sánchez, Laureano Toro per l’aiuto logistico e per la loro compagnia sul campo. Un sentito ringraziamento a Fabrizia Petrucci (Fi) che ha ottimizzato il testo.

Bibliografia

MUNBY, G. (1856): Sur un nouvel *Ophrys* d’Algérie.- Bulletin de la Société Botanique de France 3 (2): 108.

- RIEHELMANN, A. & H. KOHLMÜLLER (2019): *Ophrys alpujata* - eine neue Orchideenart aus der Provinz Malaga.- Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 36 (1): 265-276.
- ROMOLINI, R. & R. SOCA (2011): New species in the genus *Ophrys* (Orchidaceae) to the Italian and French Florae.- J. Eur. Orch. 43 (4): 759-784.
- ROMOLINI, R. & R. SOUCHE, illus. L. Dotti (2012): *Ophrys* d'Italia. Édition Sococor. Saint-Martin-de-Londres. 576 p.
- SOCA, R. (2017): Inventory of *Ophrys* (Orchidaceae) hybrids of Italy.- J. Eur. Orch. 49(3/4): 565-642.
- SOUCHE, R. (2008): Hybrides d'*Ophrys* du bassin méditerranéen occidental. Édition Sococor. Saint-Martin-de-Londres. 288 p.
- SOUCHE, R. (2014): Voyage au Portugal du 25 février au 17 mars 2014.- Journal da AOSP - Associação de Orquídeas Silvestres - Portugal 4: 39-47.
- SOUCHE, R., illus. M. FABRE (2021): *Ophrys* de France, d'Occitanie, de Catalogne et de Corse. Édition Sococor. Saint-Martin-de-Londres. 600 p.
- SOUCHE, R. (2022): Inventaire des Hybrides du genre *Ophrys* (Orchidaceae). Édition Sococor Rémy Souche. Saint-Martin-de-Londres. 278 p.

Indirizzi degli autori

Rolando Romolini
Via della Polveriera 14
I-50014 Fiesole (Fi)
E-Mail: rolando.romolini@giros.it

Bruno Ballerini
Via Paganini 11
I-41042 Fiorano M.se (Mo)
E-Mail: brunoballerini51@gmail.com

Giampaolo Nieri
Via di Spazzavento 28/B
I-50038 Scarperia (Fi)
E-Mail: giampaolo.nieri@gmail.com

Romieg Soca
Via della Scienza, sn
I-67062 Rosciolo dei Marsi (AQ)
E-Mail: rsouche@yahoo.fr